

BUXORO- SHARQ OSMONINING YULDUZI**Jabborova Farangiz****Registon ansambli gid-ekskursovodi****<https://doi.org/10.5281/zenodo.7783388>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada jahon sivilizatsiyasi qadriyatlariga o'zining ulkan hissasini qo'shib kelayotgan qadimiy va ko'rkam, shu bilan birgalikda ko'hna va hamisha boqiy Buxoro shahridagi qadimiy yodgorliklar xususida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Ark qal'asi, Minorayi Kalon, Labi hovuz majmuasi, Sitorai Mohi Xosa qarorgohi.

Yurtimizda mavjud me'moriy yodgorliklar orasida jahon sivilizatsiyasi qadriyatlariga o'zining ulkan hissasini qo'shib kelayotgan bir qator qadimiy va ko'rkam shaharlar mavjud. Shulardan biri – ko'hna va hamisha boqiy Buxoro shahridir. Ushbu shahar O'zbekiston Respublikasining qadimiy shaharlaridan biri, Buxoro viloyatining ma'muriy, iqtisodiy va madaniy markazi. Buyuk ipak yo'lida yirik tijorat markazlaridan bo'lgan. Buxoro shahri sharqning mashhur qadimiy shaharlaridan biri. Arxeologik ma'lumotlarga ko'ra, Buxoroga miloddan avval VI asrda asos solingan. Bu shaharning har bir go'shasida – boy tarixga ega minoralari, osori-atiqalari muqaddas qadamjolari va obidalarida olis o'tmishning aks-sadosi, qoldirgan izi bor.

Buyuk Ipak yo'lida joylashgan muqaddas shahar Buxoroga qadim zamonlarda tamal toshi qo'yilgan. Shaharga bir necha marotaba o't qo'yilgan va yana qaytadan qad rostlagan. Qadimiy va boqiy Buxoro o'zining go'zalligi va hashamatini hech qachon yo'qotmagan. Shaharning diqqatga sazavor joylari orasida shahar markazida joylashgan Ark qal'asi Buxorodagi eng qadimiy me'moriy va arxeologik yodgorlik hisoblanadi. U Qariyb 20 metr balandlikdagi va 4 gektar maydonni egallagan mahobatli qal'a. Afsonaga ko'ra, yosh yigit Siyovush Afrosiyob hukmdorining qiziga uylanmoqchi bo'lgan. Bu taklifga shoh, agar yigit buqaning terisi ustida qal'a qurishga qodir bo'lsa, suyukli qizimni unga beraman deb javob qiladi. Yigit rozi bo'ladi. U teridan gilam yasaydi, uning ustiga hayratlanarli darajada ajoyib qal'a quradi. Ark qal'asi qurilishining aniq sanasi noma'lum. I-ming yillikda u yerda shaharning e'tiborli zotlari yashagan. Qal'a har doim Buxoro hukmdorlarini ishonchli himoya qilib kelgan. Shohlardan tashqari, bu yerda Osiyoning ilm-fan va madaniyat arboblardan Abu Ali ibn Sino va Umar Xayyomning uyi ham bor edi. Bugungi kunda ushbu muzey-qo'riqxonasi hisoblanadi. Unda 70 mingdan ortiq eksponatlar mavjud. Bizning kunlarga taxt xonasi, hammom, 2 ta masjid, bosh vazir va qabullar saroyi, otxona va xonaqoh saqlanib qolgan.

Bugungi kunda ko'plab maxalliy va xorijiy sayyohlarni o'ziga jalb qilayotgan Ark qal'asi atrofida qator inshootlar mavjud. Ulardan biri Minorayi Kalondir. Ushbu majmua Ark qal'asi yaqinida qurilgan bo'lib, XII-XVI asrlarda qurilgan uchta inshootdan iborat: Kalon minorasi, Kalon masjidi va Miri Arab madrasasi. "Poyi Kalon" tantanavor Registon maydonida joylashgan va Buxoroning markaziy me'moriy ansambli hisoblanadi.

Minorayi Kalon XII asrda Arslonxon shaharning ulug'vor qayta tashkil etilishini o'ylab topdi: u shahar saroyini buzib tashladi, o'sha paytgacha vayronaga aylangan qal'ani qayta quradi va

shahar minorali masjidini ko'chiradi. Minora chiroyli qilingan, lekin mustahkam bo'lib chiqmadi. Qurilish tugagandan ko'p o'tmay, u yiqilib, masjidning uchdan ikki qismini vayron qiladi. Yangi masjid va Kalon minorasi 1127-yilda qurilgan. 900 yil davomida u hech qachon ta'mirlanmagan, lekin u shu kungacha saqlanib qolgan. Uning balandligi 46,5 metr, poydevorining diametri 9 metr.

Ark atrofida joylashgan yana bir majmua muhtasham Labi Hovuz ansamblidir. Maydon XVI asrda Nodirbegi suv havzasi atrofida shakllangan. Avval bu yerda Nodir Devonbegi madrasasi va shu nomdagi xonaqoh (so'fiylar istiqomatgohi), hovuz va karvonsaroy paydo bo'ldi. Labi Hovuz bir paytlar Buyuk Ipak yo'lidagi savdo nuqtasi bo'lgan, bu yaqin atrofdagi savdo ko'chasining joylashishiga hissa qo'shgan. Hozir yozning jazirama kunida bu yerda sizni issiqdan qutqaradigan qahvaxona bor. Suv havzasi o'rniga favvora qurilgan. Shuningdek, xalq ertaklari qahramoni Xo'ja Nasriddinga XX asr oxirida bronza haykal o'rnatilgan. Afsonaviy qahramon Xo'ja Nasriddin Afandi haykali qadimiy me'morchilikning vazmin durdonalari orasida nur uchquni kabi taassurot qoldiradi. Eshak minib olgan bu ayyor chol xalq qahramoni sifatida hurmatga sazovor. Ko'p odamlar uni sharqona afsonalar, latifalar va ertaklarning qahramoni, insoniyatning yomon xislatlariga qarshi kurashgan aqlli, g'aroyib va hazilkash odam sifatida bilishadi. U ochko'z hukmdorlar va beklarning yomonliklarini, ikkiyuzlamachilik va qo'rqqoqlikni, poraxo'rlik va sudxo'rlikni masxara qiladi. Nega uning yodgorligi aynan Buxoroda? Sovet yozuvchisi Leonid Solovyov Xo'ja Nasriddin sarguzashtlari haqida 2 ta roman yozgan. Asarlardan biri asosida Xo'ja Nasriddin Buxoro bo'ylab sayohat qilib, Buxoro amiri hovlisiga kirib qolishi hikoya qilinadigan film suratga olinadi. Bu personaj Buxoroda shu qadar ommalashib ketadiki, hatto milliy ramzga aylanib ulguradi va 1979-yilda unga haykal o'rnatiladi. Har bahorda Buxoroda Xo'ja Nasriddin sharafiga yumor festivali o'tkaziladi. Buxoroda, agar siz bolani Xo'ja Nasriddin eshagiga o'tqizib qo'ysangiz, uning hayoti quvonch va ijobiy his-tuyg'ular tug'yoni bilan to'liq bo'ladi, degan rivoyat ham bor.

SHuningdek, shahardan 4 km shimolda g'oyat go'zal saroy joylashgan. Bir qarashda, bu saroy sharq amiriga yoki g'arb shahzodasiga tegishli ekanligini aniqlay olmaysiz. Bu Sitorayi Mohi Xosa saroyidir.

Sitorai Mohi Xosa qarorgohi ikki qismga bo'linadi: eski (sharqona uslubda) va yangi (evropa uslubida). Uning XVII asrdagi birinchi binolari shu kungacha saqlanib qolmagan. Yangi majmua 1911–1920 yillarda Mang'itlar sulolasidan bo'lgan Amir Said Olimxon tomonidan qurib bitkazilgan. Saroy qurilishiga Buxoroning eng yaxshi me'morlari va rus me'morlari jalb qilingan. Saroy erkaklar va ayollar qismlarga bo'lingan.

Sitorai Mohi Xosa tarjimada “Oy kabi yulduz” degan ma'noni anglatadi, binoning oyga o'xshash shakli ham shundan. Sizning e'tiboringizni tortadigan birinchi narsa-bu ravoqning to'q qizil qoplamali bezakli darvozasi, bu Markaziy Osiyo me'morchiligi uchun umuman xos emas. Saroyning asosiy kirish joylaridan birini ikkita sher qo'riqlaydi. Saroyning fasadi relief bilan bezatilgan, tomning chetida dekorativ guldonlar qo'yilgan naqshinkor panjara o'rnatilgan. Peshayvon nozik feruza ranglarda ishlangan va ustunlar bilan bezatilgan. Qarorgohning

o'rtasida favvorali hovli bor. Ichki zal o'zining hashamati, go'zalligi va bezaklari bilan hayratga soladi. Har qancha eshitgandan bir bora borib ko'rsangiz qadimiy shahar sizga ajib taassurotlar qoldirishi shubhasiz.

References:

1. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil, 137-bet.

